

Liebe Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer,

liebe Försterinnen und Förster,

sehr geehrte Damen und Herren,

wir entwickeln Fernerkundungsprodukte zur Erfassung von Waldschäden. Diese Produkte möchten wir auf Ihre Bedürfnisse anpassen und laden Sie herzlich ein, an unserer Umfrage zum Thema "Nutzung von Fernerkundungsprodukten für die Erfassung von Schäden im Wald" teilzunehmen. Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen sind uns wichtig, um Fernerkundungsprodukte entwickeln zu können, die Praktiker in Ihrer Arbeit unterstützen.

Wer ist beteiligt?

Diese Umfrage basiert auf dem FNR-Projekt "Einsatz der Erdbeobachtung zur Erfassung von klimabedingten Schädigungen des Waldes in Deutschland - ForstEO", gefördert durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) sowie dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz (BMUV). Das Projekt ForstEO setzt sich aus den folgenden Projektpartnern zusammen: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF), Thüringen Forst AöR (FFK Gotha) sowie den assoziierten Partnern Forstliche Versuchsanstalt Baden-Württemberg (FVA-BW) und Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt (NW-FVA).

Details zur Umfrage

Die Umfrage enthält 18 Fragen. Für die Bantwortung benötigen Sie ca. 10 Minuten. Die Umfrage endet am 29. Februar 2024.

Ansprechpartner: Javier Gonzalez (javier.gonzalez@lwf.bayern.de)

Die Daten werden datenschutzkonform über eine verschlüsselte Verbindung übertragen und auf gesicherten Servern in Deutschland unter den in der Europäischen Union geltenden Datenschutzrichtlinien gespeichert. In den Umfrageantworten werden keine persönlichen Informationen über Sie gespeichert.

Teil A: Thema – Ihre Person and Ihr Wald

A1. Frage 1:

Welcher Zielgruppe gehören Sie an?

Ministerium

Fachstellen

Forstverwaltung

Forstamtsleitung

Forstrevierleitung

Privatwaldbesitzer

Kommunalwaldbesitzer

Waldbesitzervereinigung bzw. Verbände

Staatsforsten

Sonstiges (bitte angeben)

Sonstiges (bitte angeben)

A2. Frage 2:

Besitzen Sie einen Wald oder haben Sie eine beratende Funktion für einen Waldbereich? (mehrere Angaben möglich). Wenn die Frage nicht zutrifft, dann werden Sie zu Frage 6 geleitet.

Ja, überwiegend Nadelwald (>90% Nadelbäume)

Ja, überwiegend Laubwald (>90% Laubbäume)

Ja, überwiegend Mischwald

Frage trifft nicht zu

A3. Frage 3:

Falls Sie einen Wald besitzen bzw. eine beratende Funktion haben, welche vertikale Struktur besitzt der Wald? (mehrere Angaben möglich)

Überwiegend eine einzelne dominante Schicht

Überwiegend mehrere voneinander getrennte Schichten

Frage trifft nicht zu

A4. Frage 4:

Wie würden Sie den Waldzustand (Nadel-/Blattverlust, Verfärbung, Fruktifikation) der Waldbereiche beschreiben für die Sie zuständig sind?

- Ausgezeichnet, der Wald ist in einem optimalen Zustand
- Gut, der Wald ist in gutem Zustand mit kleineren Einschränkungen
- Befriedigend, es gibt spürbare Waldzustandsprobleme, die beobachtet werden müssen
- Schlecht, der Wald ist in einem gefährdeten Zustand und es besteht erheblicher Handlungsbedarf
- Unsicher, ich benötige weitere Informationen oder Bewertungen, um den Waldzustand zu bestimmen
- Frage trifft nicht zu

A5. Frage 5:

Welche führenden Baumarten sind in den Waldbereichen, für die Sie zuständig sind, vorhanden? (mehrere Angaben möglich)

- Fichte
- Buche
- Kiefer
- Eiche
- Lärche
- Tanne
- Douglasie
- andere Laubbaumarten
- andere Nadelbaumarten

habe keinen Wald

Sonstiges

Sonstiges

Teil B: Thema – Detektion von Waldschäden aus Fernerkundungsprodukten

B1. Frage 6:

Wie vertraut sind Sie mit der Fernerkundung im Allgemeinen?

Sehr vertraut

Einigermaßen vertraut

Nicht sehr vertraut

Überhaupt nicht vertraut

B2. Frage 7:

Welche Fernerkundungsdaten oder durch Fernerkundung abgeleitete Produkte haben Sie schon für Ihr Aufgabenfeld verwendet? (mehrere Angaben möglich)

Google Earth oder ähnliches

Daten/Produkte des Geoportals (Vermessungsverwaltung)

Daten/Produkte des Thünen-Atlas

Satellitendaten (z.B. Sentinel-2, Landsat, usw.)

Copernicusprodukte (z.B. Copernicus-Dienste)

amtliche Befliegungsdaten

eigene Drohnenaufnahmen

Keine Ahnung

Keine

Wenn andere, welche?

Wenn andere, welche?

B3. Frage 8:

Gibt es Schwierigkeiten oder Bedenken, die Sie bei der Verwendung von Fernerkundungsdaten für die Kartierung von Waldschäden sehen?

Ja

Nein

B4. Wenn ja, welche? (mehrere Angaben möglich)

Personalmangel

fehlende Expertise

ungenügende Qualität der Daten/Produkte

kein geeignetes Produkt vorhanden

Kosten

begrenzter Zugang zu Infrastruktur

Hier können Sie weitere Gründe angeben

Hier können Sie weitere Gründe angeben

Teil C: Thema – Waldschäden

C1. Frage 9:

Gabe es in den von Ihnen verwalteten Waldgebieten im letzten Jahr Waldschutzprobleme?

Ja

Nein

C2. Wenn ja, welche? (mehrere Angaben möglich)

Borkenkäferbefall

Weiterer Insektenbefall (z.B. Eichenfraßgesellschaft)

Pilzbefall (z. B. Diplodia)

Trockenschäden

Frostschäden

Waldbrand

Schneebruch

Windwurf

Sonstiges (bitte angeben)

Sonstiges (bitte angeben)

C3. Frage 10:

Welche Baumarten sollten hinsichtlich von Waldschutzaspekten besser überwacht werden?

(bitte einstufen, mit 1. Baumart als höchste Priorität. Bis zu 3 Baumarten können gewählt werden)

1. Priorität

Laubbaum : Buche

Laubbaum : Eiche

Nadelbaum : Fichte

Nadelbaum : Kiefer

Nadelbaum : Lärche

Nadelbaum : Tanne

Nadelbaum : Douglasie

Andere Baumart(en)

Andere Baumart(en)

C4. 2. Priorität

Laubbaum : Buche

Laubbaum : Eiche

Nadelbaum : Fichte

Nadelbaum : Kiefer

Nadelbaum : Lärche

Nadelbaum : Tanne

Nadelbaum : Douglasie

Andere Baumart(en)

Andere Baumart(en)

C7. Frage 12:

Für welches Schadbild wird die Unterstützung durch Fernerkundungsprodukte benötigt?

	extrem wichtig	wichtig	weniger wichtig	nicht wichtig
Abgestorbene Krone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ausbildung Sekundärkrone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Laub/Nadel-Verfärbung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entlaubung/Nadelverlust	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Waldbrand	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Schneebruch	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Windwurf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

C8. Sonstige (bitte angeben)

Teil D: Thema – Zeitliche und räumliche Auflösung

D1. Frage 13:

Welche zeitlichen Abstände einer fernerkundungsbasierten Überwachung würden Sie sich für folgende Schäden wünschen?

	Wöchentlich	Monatlich	Vierteljährlich	Jährlich zu einem bestimmten Zeitpunkt	nach Jahreszeit
Abgestorbene Krone	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D2. Welcher Zeitpunkt für das Monitoring von abgestorbenen Kronen? (Bitte Monat auswählen)

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

D3. Welche Jahreszeit für das Monitoring von abgestorbenen Kronen?

Frühjahr

Sommer

Herbst

Winter

D4.

Ausbildung Sekundärkrone

Wöchentlic h	Monatlich	Vierteljähr lich	Jährlich zu einem bestimmten Zeitpunkt	nach Jahreszeit
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D5. Welcher Zeitpunkt für das Monitoring von der Ausbildung Sekundärkrone? (Bitte Monat auswählen)

Januar	<input type="checkbox"/>
Februar	<input type="checkbox"/>
März	<input type="checkbox"/>
April	<input type="checkbox"/>
Mai	<input type="checkbox"/>
Juni	<input type="checkbox"/>
Juli	<input type="checkbox"/>
August	<input type="checkbox"/>
September	<input type="checkbox"/>
Oktober	<input type="checkbox"/>
November	<input type="checkbox"/>
Dezember	<input type="checkbox"/>

D6. Welche Jahreszeit für das Monitoring von der Ausbildung Sekundärkrone?

Frühjahr

Sommer

Herbst

Winter

D7.

Laub/Nadel-Verfärbung Wöchentlich Monatlich Vierteljährlich Jährlich zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Jahreszeit

D8. Welcher Zeitpunkt für das Monitoring von Laub/Nadel-Verfärbung? (Bitte Monat auswählen)

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

D9. Welche Jahreszeit für das Monitoring von Laub/Nadel-Verfärbung?

Frühjahr

Sommer

Herbst

Winter

D10.

Wöchentlich Monatlich Vierteljährlich Jährlich zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Jahreszeit

Entlaubung/Nadelverlust

D11. Welcher Zeitpunkt für das Monitoring von Entlaubung/Nadelverlust? (Bitte Monat auswählen)

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

D12. Welche Jahreszeit für das Monitoring von Entlaubung/Nadelverlust?

Frühjahr

Sommer

Herbst

Winter

D13.

Waldbrand

Wöchentlich Monatlich Vierteljährlich Jährlich zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Jahreszeit

D14. Welcher Zeitpunkt für das Waldbrand-Monitoring? (Bitte Monat auswählen)

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

D15. Welche Jahreszeit für das Waldbrand-Monitoring?

Frühjahr

Sommer

Herbst

Winter

D16.

Wöchentlich Monatlich Vierteljährlich Jährlich zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Jahreszeit

Schneebruch

D17. Welcher Zeitpunkt für das Schneebruch-Monitoring? (Bitte Monat auswählen)

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

D18. Welche Jahreszeit für das Schneebruch-Monitoring?

Frühjahr	<input type="checkbox"/>
Sommer	<input type="checkbox"/>
Herbst	<input type="checkbox"/>
Winter	<input type="checkbox"/>

D19.

	Wöchentlich	Monatlich	Vierteljährlich	Jährlich zu einem bestimmten Zeitpunkt	nach Jahreszeit
Windwurf	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

D20. Welcher Zeitpunkt für das Windwurf-Monitoring? (Bitte Monat auswählen)

Januar

Februar

März

April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

November

Dezember

D21. Welche Jahreszeit für das Windwurf-Monitoring?

Frühjahr

Sommer

Herbst

Winter

D22. Frage 14:

Auf welcher räumlichen Ebene sind Fernerkundungsprodukte zu Waldschäden hilfreich?

Einzelne Bäume oder kleine Gruppen von betroffenen Bäumen (bis zu 0,1 ha)

Einzelne Bäume oder kleine Gruppen von betroffenen Bäumen (größer 0,1 bis 0,3 ha)

Aggregierte Daten auf Bestandsebene, Abteilungsebene, oder Forstbetriebsebene (größer 0,3 ha)

Sonstige (bitte angeben)

Sonstige (bitte angeben)

D23. Frage 15:

Welche Lagegenauigkeiten der Fernerkundungsprodukte sind notwendig? (mehrere Angaben möglich)

Flurstücksgenauigkeit (1 - 2 m)

Forstkarten-Genauigkeit (10 m)

Grobe Abgrenzung (20 - 25 m)

Sonstige (bitte angeben)

Sonstige (bitte angeben)

Teil E: Thema: Anforderungen an die Datenauslieferung

E1. Frage 16:

Welches Ergebnis/Produkt aus der Analyse der Waldschäden benötigen Sie?

	extrem wichtig	wichtig	weniger wichtig	nicht wichtig
Schadensinformation (Ort, Größe, Zeit)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Flächenveränderung über die Zeit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grad der Schädigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ursache und Art der Schädigung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vulnerable Bereiche	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

E2. Sonstige (bitte angeben):

E3. Frage 17:

Durch welche Zusatzinformationen sollten die Fernerkundungsprodukte ergänzt werden? (mehrere Angaben möglich)

- Trefferwahrscheinlichkeit der Detektion
- Zeitpunkt der Aufnahme
- phänologische Phase
- klimatische Verhältnisse
- meteorologische Informationen

Standortinformationen

Sonstige (bitte angeben)

Sonstige (bitte angeben)

E4. Frage 18:

Wie sollen die Ergebnisse dargestellt werden? (mehrere Angaben möglich)

eingebunden im Geoportal (z.B. Thüringen Viewer, BayWIS)

als Geodatenatz (Raster oder Vektordaten) zur Integration in Apps

als Karten digital/analog

als Bericht

Sonstige (bitte angeben)

Sonstige (bitte angeben)

E5. Haben Sie noch weitere Hinweise, Bedarfe oder Anregungen?

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Bei Rückfragen zur Umfrage und Interesse an den Ergebnissen melden Sie sich gerne bei javier.gonzalez@lwf.bayern.de.